

Unterrichtsziele

Angebot

Interaktionen zwischen Lehrpersonen,
Schüler*innen und Lernzielen,
Inhalten und (Fach-)Methoden

Kernebene

Begünstigende Ebene

Zugrundeliegende Ebene

Nutzung
Individuelle Lernprozesse
der Schüler*innen

Zielbezogene
Wirkungen
bei den Schüler*innen